

**RESPUBLIKAMIZDA YETISHTIRAYOTGAN POLIZ EKINLARI VA
SHU BILAN BIRGALIKDA QOVOQNING SIZ BILMAGAN FOYDALI
XUSUSIYATLARI HAMDA YETISHTIRILAYOTGAN NAVLAR**

Fayzimurodov Jasur Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali assistenti

jfayzimurodov91@gmail.com

Sakibayev Jasurbek Ikrom o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801543>

Annatsiya: Dunyoda har yili aholi soni oshib borishi bilan oziq-ovqatga bo'lgan talabimiz ortib bormoqda. Shu bilan bir qatorda oziq-ovqat balki tabiiy dori-darmon sifatida foydalanish inson organizmi uchun eng yaxshi vosita hisoblanadi. Shuning uchun ham qovoq o'simligining bir necha kasalliklarning davosi hisoblanib tibbiyotda tabiiy dori-darmon sifatida qo'llash tavsiya etilgan. Qovoqning davlat restiriga kiritilgan navlarning belgi xususiyatlariga qarab yetishtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kalit so'zlar: Qovoq, kaliy, kalsiy, magniy, rux, mis, temir, fosfor, yirik mevali qovoq, muskat qovoq, qattiq po'stli qovoq.

Kirish. Yurtimizda qovoq mavsumiy mahsulot hisoblanib, kuz fasli kelishi bilan do'kon rastalarida ko'paya boshlaydi. Qovoq mahsuloti ozuqaviy qiymatdan tashqari ko'plab qimmatli mikroelementlarni o'z ichiga oladi va butun tanaga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Bundan tashqari, nafaqat qovoqning go'shtli joyi va sharbati, balki urug'lari ham foydali xususiyatga ega. [8, 1-b]

Qovoq tarkibida juda ko'p miqdorda qimmatbaho tolalar, karotin va pektin moddalari, shuningdek, turli xil organlar va tizimlarning salomatligini ta'minlaydigan minerallar – kaliy, kalsiy, magniy, rux, mis, temir va fosfor kabi moddalar mavjud. Shuning uchun ham qovoqning organizm uchun foydasidan shubha qilishning keragi yo'q.

Tibbiyotda qo'llanilishi

Qovoq dorivor mahsulotlar ichida birinchi o'ringa loyiqdir. Qovoqning go'shtli joyi astma, kamqonlik, varikoz tomirlari, pnevmoniya va shamollashni davolashda qo'l keladi.

Shifokorlar erkaklarga oshqovoq urug'ini quvvatni oshirish, salohiyatni yaxshilash va prostata bezlarini davolashda maslahat beradi.

Qovoq urug'i yog'i ham alohida maqtovga sazovordir. Uning tarkibida omega-3 yog' kislotalari, kaliy, kalsiy, magniy va temir ko'p bo'lib, bir qancha jiddiy kasalliklarning oldini olishda samarali hisoblanadi.

Bundan tashqari vazn tashlashga yordam beradi, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, terining yorilishi va ajin tushishidan himoya qiladi, kayfiyatni yaxshilaydi va immunitetni mustahkamlaydi, qovoq sharbati mevali sharbatlardan farqli o'laroq deyarli tarkibida shakari bo'lmaydi va mahsulotning barcha xususiyatlarini o'zida saqlab qoladi. Qovoq urug'i yurakdagi muammolarni davolovchi ta'sirga ega, u qon bosimini pasaytiradi va qondagi qand miqdorini tartibga solishga yordam beradi. [8, 1-b; 2, 116-132-b]

Har bir narsaning ham foydali va zararlari ham mavjud.

Qovoq bir qancha foydalaridan tashqari ayrim kimsalarning iste'mol qilishi taqiqlanadi. Masalan, oshqozon yarasi, kislotaliligi past gastrit yoki qand kasaliga chalingan bemorlar ratsioniga qovoq mahsuloti kiritilishi mumkin emas. Shuning uchun shifokor ko'rigidan o'tib, maslahatlashish zarur. [8, 1-b]

Yaqin besh yildagi Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar kesmida poliz ekinlari yetishtirish ko'rasatkichlari, tonna/yil

1-jadval

№	Respublika va viloyatlar	Yillar				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	134995,0	134369,0	146776,0	152627,6	164723,0
2	Andijon viloyati	134767,0	139523,0	174178,0	169467,0	201419,0

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

3	Buxoro viloyati	144767,0	148303,0	171585,0	175927,0	178980,0
4	Jizzax viloyati	270271,0	227028,0	262335,0	264437,0	268027,0
5	Qashqadaryo viloyati	153788,0	149779,0	163174,0	163301,0	169423,0
6	Navoiy viloyati	82100,0	88200,0	92000,0	94400,0	96800,0
7	Namangan viloyati	70305,0	76119,0	86122,0	94316,0	122262,0
8	Samarqand viloyati	111507,0	119972,0	129114,0	131096,0	150801,0
9	Surxondaryo viloyati	244799,0	249920,0	295109,0	307579,0	318876,0
10	Sirdaryo viloyati	326902,0	216256,0	237039,0	252647,0	260804,0
11	Toshkent viloyati	158168,0	81634,0	58984,0	59811,0	54846,0
12	Farg'ona viloyati	64160,0	82541,0	112917,0	119023,0	146810,0
13	Xorazm viloyati	134400,0	123300,0	139300,0	144200,0	154400,0
Jami:		2030929,0	1836944,0	2068633,0	2128831,6	2288171,0

Dunyoda har yili aholi soni oshib borishi bilan oziq-ovqatga bo'lgan talabimiz ortib bormoqda. Shuni ham hisobga olgan holda foydali bo'lgan Respublikamizda yildan yilga poliz ekinlarini yetishtirish surati oshib bormoqda. Eng ko'p hozirgi kunlarda Surxondaryo viloyati, Jizzax viloyati, Sirdaryo viloyatlarida yildan yilga yetishtirish surati oshib bormoqda, chunki bilamizki poliz ekinlari boshqa ekinlarga nisbatan issiq sevar o'simlik hisoblanadi. Shuning uchun ham iqlimi issiq viloyatlarda ko'proq yetishtirilmoqda. Bitta shu uch viloyatda emas balki barcha viloyatlarda yetishtirish surat ortib borishni 1-jadvalda ko'rishimiz mumkin. Respublikamizda poliz ekinlari asosan ancha yildan buyon yetishtirib kelinmoqda, birgina misol qilib ayatadigan bo'lsak Surxondaryo viloyatida 2017 yili 244799,0 tonna poliz ekinlari yetishtirilgan bo'lib bu ko'rsatkich 2021 yilga kelib 318876,0 tonnani tashkil qilmoqda. Jizzax viloyatida 2017 yil 270271,0 tonna 2021 yilga kelib bu ko'rsatkich 268027,0 tonnani, Sirdaryo viloyatida esa 2018 yil 216256,0 tonna 2021 yilga kelib bu ko'rsatkich 260804,0 tonnani, Respublikamiz miqyosida olib qaraydigan bo'lsak

bu ko'rsatkichlar 2017 yil 2030929,0 tonna bo'ladigan bo'lsa, 2021-yilga kelib bu ko'rsatkich 2288171,0 tonnani yetishtirib hozirgi kunda o'sish suratlari 1-jadvalda ko'rinib turibdi. Respublikamizda poliz ekinlarining yetishtirish bo'yicha qovoq ekini ham tarvuz va qovundan keying o'rinlarda keng dala maydonlarga ekilmoqda. [6; 4, 360-380-b].

Hozirgi kunda qovoqning (Cucurbita L) O'zbekistonda davlat restiriga kiritilgan va yetishtirilayotgan quydagi nav hamda duragaylari mavjud:

1. Batler F1 (Barcha viloyatlarga ekish tavsiya etilgan).
2. Baxodir (Namangan viloyatiga ekish tavsiya etilgan).
3. Ispanskaya 73 (Barcha viloyatlarga ekish tavsiya etilgan).
4. Kashgarskaya 1644 (Barcha viloyatlarga ekish tavsiya etilgan).
5. Non kadi (Samarqand viloyatiga ekish tavsiya etilgan).
6. Palov kadu 268 (Farg'ona va Xorazim viloyatlarga ekish tavsiya etilgan).
7. Stofuntovaya (Barcha viloyatlarga ekish tavsiya etilgan).
8. Ferro F1 (Samarqand va Toshkent viloyatlariga ekish tavsiya etilgan).
9. Shirintoy (Toshkent viloyatiga ekish tavsiya etilgan). [1, 57-b]

Davlat restiriga kiritilgan navlar tavsifi quydagi jadvalda keltirilgan:
2-jadval

Turlari	Navlari	O'suv davri, kun	Qand miqdori, %	Mevasining		
				vazni, kg	shakli	po'st rangi
Yirik mevali qovoq	Ispanskaya 73	130-140	8-14	4-5	Yumaloq botiq	Kulrang yashil
Muskat qovoq	Palov kadu 268	110-120	5-5,4	5-6	Uzunchoq yumaloq	Och jigarrang
	Kashgarskaya 1644	100-120	5-5,6	5-20	Uzun	Sabzi rang
Qattiq po'stli qovoq	Stofuntovaya	80-100	5-5,4	4-6	Tuximsimon	Sarg'ish yashil yo'lli
	Shirintoy	135	5-5,5	2,5	Uzun	To'q sariq
	Non kadi	100-110	5-5,4	4-5	Uzun	Och sariq
	Baxodir	120-125	5-5,4	3-5	Tuximsimon	To'q sariq
	Ferro F1	100-110	5-5,2	3-4	Yumaloq	To'q sariq

Yuqorida keltirilgan 2-jadvalda nav va duragaylar hozirgi kunda Respublikamizda yetishtirilib kelinmoqda. Qovoqning o'suv davri, qand miqdori, mevasining shakli, vazni va po'st ranglariga yoki qattiq po'stilarga qarab yetishtirish mumkin. Har bir yetishtiruvchi oldindan har bir navning belgi hususiyatlariga qarab yetishtirsa eksport qilishda yoki saqlashda va qayta ishlashda bir necha barobar foyda ko'rishi mumkin. [3, 16-b; 5, 75-81-b]

Xulosa: Qovoq mevasi oziq-ovqat balki tabiiy dori darmon sifatida foydalanish inson organizmi uchun eng yaxshi vosita hisoblanadi. Shuning uchun ham qovoq o'simligining bir necha kasaliklarning davosi hisoblanib tibbiyotda tabiiy dori darmon sifatida qo'llash tavsiya etilgan. Qovoqning davlat restiriga kiritilgan navlarning belgi hususiyatlariga qarab yetishtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari Davlat reyestri Toshkent 2021 y.
2. Zuev V, Abdullayev A, Sabzavot ekinlari va ularni yetishtirish texnologiyasi – Toshkent : O'zbekiston, 1977 B. 116-132.
3. S.A.Yunusov "Qovoq yetishtirish" ilmiy nashr "Agrobank" ATB – Toshkent: "TASVIR" nashriyot uyi, 2021 yil – 32 b.
4. Ostanaqulov T.E., Zuev V. I., Qodirxo'jayev O. Mevachilik va Sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Navro'z. – Toshkent : 2018 – B. 360-380.
5. Hakimov R., Hakimov A., Toshmuhammedov A. Sabzavot va poliz ekinlari urug'chiligi: Toshkent Islom Universiteti. – Toshkent : 2003 – B. 75-81.
6. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi, Davlat statistika qo'mitasi Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar boshqarmasi ma'lumotlari. <https://stat.uz/uz>
7. Fayzimurodov, J., & Toshmurodov, E. (2023). BEDA O 'SIMLIGINING CHORVACHILIKKA VA TUPROQ UNUMDORLIGIGA FOYDALI XUSUSIYATLARI. Science and innovation in the education system, 2(4), 76-78.
8. <https://daryo.uz/2020/11/24/qovoq-urugining-salomatlik-uchun-qanday-foydali-xususiyatlari-bor>
9. Санаев, С. Т., & Файзимуродов, Ж. (2016). Технология возделывания сортов кукурузы как повторной посевной овощной культуры.
10. Sanaev, S. T., & Fayzimurodov, J. (2017). Qovoq o'stirish texnologiyasi va foydali xususiyatlari.
11. Sanaev, S. T., & Fayzimurodov, J. (2016). Qovoq yetishtirishning o'ziga xos xususiyatlari.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

12. Mavlonov, B., Xamzaev, A., & Bobokulov, Z. (2018). Dukkakli don ekinlarining tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyati. O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, (8), 36.
13. O'G'Li, M. N. J., & Mahammadiyev, J. N. O. G. L. (2022). QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI SAQLASHNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, (Conference), 485-488.

